

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPORANEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS²² DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho¹
Doutorando PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Reconhecendo a mutabilidade da matéria, este texto propõe pensar as imagens visuais fabricadas como eventos. A temporalidade própria dos materiais e técnicas pictóricas são entendidas como determinantes dos processos mentais e práticos na sua fabricação. Assim como a ação construtiva que plasma na superfície seu vestígio, a exemplo do traço e da pincelada. Questiona-se a noção de imagem acabada, apoiando-se na termodinâmica, na relatividade de Einstein e em conceitos do físico teórico Carlo Rovelli, cotejando-os com a ideia do tempo como medida da mudança. O inevitável desfazimento dos mediums fabricados atualiza a imagem e torna o tempo e a ruína coautores, criando uma iconografia da passagem do tempo na matéria.

PALAVRAS-CHAVE: Imagem visual; tempo; matéria; pintura

ABSTRACT

Recognizing the mutability of matter, this text proposes thinking about manufactured visual images as events. The temporality inherent to pictorial materials and techniques are understood as determining the mental and practical processes in their manufacture. As well as the constructive action that forms its trace on the surface, such as the line and the brushstroke. The notion of a finished image is questioned, relying on thermodynamics, Einstein's relativity and concepts from theoretical physicist Carlo Rovelli, comparing them with the idea of time as a measure of change. The inevitable undoing of the manufactured mediums updates the image and makes time and ruin co-authors, creating an iconography of the passage of time in matter.

KEYWORDS: Visual image; time; matter; painting.

O tempo na perspectiva da física

Talvez a mais arriscada estratégia para se iniciar um texto seja frustrar o leitor com a resposta para a questão central de sua argumentação logo no primeiro parágrafo: o que é o tempo? Ninguém sabe ao certo.

Uma das primeiras formulações sobre o tema, feita por Aristóteles, conclui que ele é

¹ Doutorando em Linguagens Visuais (PPGAV-EBA-UFRJ) Artista plástico, professor e pesquisador.

aquilo que mensura a mudança. Logo, sem a alteração de algo ele não existe. Mas ela pode ocorrer internamente em níveis quase imperceptíveis, "Se está escuro e não sentimos nenhuma afecção corporal [...] um certo movimento ainda está presente na alma, e logo temos a impressão de que simultaneamente também um certo tempo está passando." (Aristóteles apud. ROVELLI, 2018, p. 54)

Em vista de se tratar de postulado universal, mesmo que experimentado apenas parcialmente, Isaac Newton não achou necessário se ocupar de sua definição. Nesse ponto surge sua divergência com Aristóteles. Newton crê haver um tempo absoluto verdadeiro que se diferencia do tempo relativo percebido nas coisas ordinárias. Absoluto acessível apenas pela matemática e que flui sem interferência ou perturbação, mesmo quando tudo ou nada acontece. A diferença de enfoque sobre o mesmo tema evidencia aquilo que a metafísica alega criticamente à física, que a última se contenta apenas em mensurar e pelos dados obtidos se dá por satisfeita por comprovar sua existência. Enquanto que a primeira investiga sua essência ontológica.

A noção de tempo é uma questão de percepção. Mas ao contrário do que possa parecer, não se trata de relacioná-la à subjetividade dos indivíduos, mas sim ao próprio funcionamento do universo. Segundo a física quântica, em dimensões infinitesimais, ele não existe. A ideia de tempo que temos só surge a partir de certa ordem de grandeza, como explica o físico italiano Carlo Rovelli em seu livro *A Ordem do Tempo* (2018). Abaixo de certa escala do mundo físico², "antes" e "depois" não possuem distinção. Já em nossa dimensão, ele é uma presença inescapável. Inclusive é componente indissociável nas "equações elementares do mundo" (ROVELLI, 2018). A mecânica do mundo se desenrola no tempo. Mas essa ocorrência não pressupõe obrigatoriamente uma direção única. Ela demonstra a relação entre objetos, espaço e tempo para "frente" ou para "trás". Via temporal de mão dupla sem determinação de passado ou futuro.

Então, como a física percebe a diferença entre um e outro?

A flecha do tempo

A segunda lei da termodinâmica, enunciada por Rudolf Clausius (1822–1888), diz que:

Se nada ao redor muda, o calor não pode passar de um corpo frio para um quente.(...) **Essa lei enunciada por Clausius é a única lei geral da física que distingue o passado do futuro. (...) Apenas onde há calor existe distinção entre passado e futuro.** (ROVELLI, 2018, p. 21–22 , grifo nosso).

Aquilo que na percepção de nosso tato chamamos de "calor", em escala microscópica é a agitação das moléculas. Quanto menos agitação, mais frio. A passagem do calor para coisas frias acontece porque as moléculas agitadas agitam também as demais. A

² "Existe uma escala mínima para todos os fenômenos. Para o campo gravitacional, ela é chamada de 'escala de Planck'. O tempo mínimo é denominado 'tempo de Planck'." (ROVELLI, 2018, p. 67)

irreversibilidade do curso do calor – agitação das moléculas – em um sistema isolado³ levou Clausius ao conceito de entropia, que é uma grandeza física "que mede o grau de desordem de um sistema" (HAWKING, 2015, p. 133). O termo originado do grego (*entropêe*) significa "em mudança".

Ela pode se manter ou aumentar, mas nunca diminuir em um sistema fechado. Por ser irreversível, ela determina a direção do passado para o futuro. Nesse sentido, seria como se o passado fosse mais "ordenado" e a progressão natural é a "desorganização" gradual de um sistema. O termo "progressão" suscita simultaneamente a ideia de tempo e de sua direção. Logo a existência da entropia determina a flecha do tempo.

Figura 1: Entropia.
Fonte: Danilo Ribeiro Coelho

Figura 2: Flecha do tempo.
Fonte: Danilo Ribeiro Coelho

³ A entropia de um sistema pode ser diminuída quando compartilhada com outro sistema.

Outro fator intrínseco ao tempo é a velocidade. Ela é capaz de determiná-lo. Quanto maior for ela, mais lentamente ele passa. Com a velocidade alterando-o, decreta-se o fim da ideia de tempo único. A multiplicidade do tempo e suas sobreposições, reveladas pela Teoria da Relatividade de Einstein, torna ilógico o que chamamos de "presente" em um sentido universal. Ele só existe em condições de espaço/distância restritas. A noção de tempo atrela-se a referenciais. "A velocidade é uma propriedade de um corpo em relação a outro corpo. Uma quantidade relativa. O mesmo vale para a entropia." (ROVELLI, 2018, p. 114–115)

Velocidade e virtualidade

A diferença entre um leve toque e uma colisão fatal pode ser determinada pela velocidade. Logo o controle da aceleração virtualiza as consequências de uma ação. "A invenção de novas velocidades é o primeiro grau de virtualização." (LÉVY, 1999, p. 23). Aqui, Pierre Lévy se refere à relação espaço-tempo. A evolução dos meios de transporte e comunicação relativizam noções de perto e longe:

Assim que a subjetividade, a significação e a pertinência entram em jogo, não se pode mais considerar uma única extensão ou uma cronologia uniforme, mas uma quantidade de tipos de espacialidade e de duração. **Cada forma de vida inventa seu mundo (do micróbio à árvore, da abelha ao elefante, da ostra à ave migratória) e, com esse mundo, um espaço e um tempo específicos. O universo cultural, próprio aos humanos, estende ainda mais essa variabilidade dos espaços e das temporalidades.** (LÉVY, 1999, p. 22, grifo nosso)

A constatação do que foi dito anteriormente torna-se desconcertante ao assistirmos um acidente em câmera lenta. A manipulação da velocidade por meio da tecnologia das imagens visuais foi a chave para adentrarmos universos até então desconhecidos. Há imagens aceleradas que exibem sementes tornando-se plantas – símbolo da transformação da potência (virtual) em ato –, e a operação oposta foi também igualmente reveladora.

No século XIX, a desaceleração imagética até o ponto de decupar um movimento em diversas fases foi o mote das pesquisas de Étienne-Jules Marey e Eadweard James Muybridge. Para cada objetivo a ser alcançado, foi necessária uma operação cujo material respondesse adequadamente à temporalidade pretendida. Nesse sentido, os projetos de Muybridge e Marey, exigiram a escolha ou mesmo invenção de equipamentos, pois cada matéria tem o seu tempo próprio de reação. Finalidades científicas ou estéticas determinam o tipo de imagem que se pretende construir, que, por sua vez, determinam a pertinência do material. Qualidade de uma superfície de fixação, quantidade de luz, velocidade do equipamento e da ação que se pretende registrar são variáveis a serem administradas. A velocidade virtualiza o espaço e o tempo, não apenas nos deslocamentos, mas também na inscrição de uma marca em um suporte.

Figura 3: Movimentos no salto com vara, Étienne-Jules Marey. Cronofotografia, c. 1890.
Fonte: Google Arts & Culture.

Figura 4: Annie G. com Jockey, Eadweard J. Muybridge. múltiplas fotografias, 1887, estudo de movimento de cavalo.
Fonte: Google Arts & Culture.

Assim como Lévy (1999) afirma que "cada forma de vida inventa seu mundo", cada imagem fabricada é dependente das regras de seu material para existir, e todas elas ocorrem no tempo.

A invisibilidade do tempo e seu reflexo no espaço.

Sol, areia, água, pêndulos, seja qual sistema empregado, relógios são mecanismos que marcam a passagem do tempo. Porém as unidades usadas por eles não são as mesmas

e toda medida é determinada por um referente. Por exemplo, o padrão mais comum baseia-se na movimentação do planeta Terra em torno de si mesmo e do sistema solar. Não há um tempo único e universal, portanto nenhuma unidade temporal é "mais definitiva" ou "correta" que a outra, há apenas convenções. E mesmo cronômetros que obedecem às mesmas regras de marcação estão sujeitos a Relatividade. O tempo como elemento em si é invisível. Podemos apenas ver "relógios".

Objeto ou evento?

Qual seria a melhor definição para uma imagem visual? Se for uma projeção cinematográfica? E se for uma pintura secular?

A resposta é uma questão de perspectiva. Ambas estão em constante alteração, deixando de ser o que eram. Tornando-se outra coisa. A diferença é a velocidade. Talvez uma pintura só pareça duradoura porque a vida humana é curta.

Da mais simples das tecnologias à mais complexa, para produzi-las, sempre foram necessários pelo menos dois elementos: o suporte e um material de inscrição. Essa escolha material não é isenta de consequências, é natural que na produção artística ela seja tomada de acordo com os resultados pretendidos. Considerando a disponibilidade que engloba fatores como contexto social, histórico, cultural e econômico que possibilitam uma gama de opções pessoais.

Se cada processo demanda um tipo específico de material, é porque na verdade são as potências e limitações do material que os determinam.

A imaginação criativa levantaria hipóteses sobre certas configurações viáveis a determinada materialidade. Assim, o imaginar seria um pensar específico sobre um fazer concreto. Um carpinteiro, ao lidar com madeira, pensa em termos de trabalhos a serem executados com madeira. As possibilidades que ele elabora, mesmo ao nível da conjectura, não seriam, por exemplo, possibilidades para um trabalho em alumínio, com elasticidades, 'espessuras, moldes possíveis no alumínio. Ainda que as propostas constituam inovações, envolvem possibilidades reais existentes na madeira, com acabamentos, resistências, flexibilidades, proporções adequadas à madeira, eventualmente, até, a determinado tipo de madeira. (OSTROWER, 1987, P. 32)

Cor e tinta

A teoria das cores tem como ferramenta de estudo o círculo cromático que as dispõe em um gráfico no qual são posicionadas de acordo com suas relações. As respectivas combinações entre primárias que geram secundárias, de secundárias que geram terciárias estão sinalizadas. No sistema aditivo (cor luz), se somadas as primárias – vermelho, verde e azul – resultariam em luz branca. No subtrativo (cor superfície), se misturadas as primárias – amarelo, magenta e ciano –, caso sejam translúcidas para serem sobrepostas, se neutralizariam em um preto.

Figura 5: Círculo cromático de síntese subtrativa.
Fonte: Danilo Ribeiro Coelho

Figura 6: Síntese subtrativa.
Fonte: Danilo Ribeiro Coelho

Motivo de frustração para jovens estudantes de pintura é a descoberta da lacuna que há entre teoria e prática. Não por incorreções na teoria, mas sim da limitação da realidade material ao lidar com tintas. Todas elas são compostas basicamente por pigmento e veículo.⁴ O primeiro é a substância que lhe confere o matiz. O segundo deve cumprir três funções: manter o pigmento aglutinado, conferir espessura e maleabilidade e quando seco fazer a adesão na superfície aplicada.

A flecha do tempo na mistura das cores

Pigmentos são compostos químicos e por mais alto que seja o grau de pureza ele nunca é absoluto. As cores oferecidas pelos fabricantes de tinta são compostas de um pigmento ou da combinação de dois ou mais. Quanto menos mistura, melhor a resposta das tintas, pois a cada combinação é perdida a intensidade da vibração e é alterado o matiz. Isso se dá porque a mistura de cor segue a lógica da entropia. Ela pode se manter ou aumentar. Podemos adicionar quantidades ou mais cores, mas, nas circunstâncias ordinárias da prática da pintura, não é possível desfazê-la. Se a entropia determina a flecha do tempo, as misturas talvez constituam de certa forma um mapa cronológico.

O sistema subtrativo da cor é um esquema essencialmente temporal. Isso é evidente nas nomenclaturas como ordens progressivas: cores primárias (1), cores secundárias (2), cores terciárias (3). Pode-se então afirmar que o matiz e a saturação são marcas de tempo:

Relação temporal entre primárias e secundárias

O magenta e o amarelo são o passado do vermelho.

O amarelo e o ciano são o passado do verde.

O magenta e o ciano são o passado do violeta.

Virtualidade do tempo das cores

O vermelho ou o verde são virtualmente o futuro do amarelo.

O vermelho ou o violeta são virtualmente o futuro do magenta.

O violeta ou o verde são virtualmente o futuro do ciano.

Relação temporal entre primária, secundária e terciária.

Magenta, amarelo e vermelho são o passado do laranja.

Figura 7: Cores primárias misturadas dando origem as secundárias.

Fonte: Danilo Ribeiro Coelho

⁴ De acordo com a aplicação da tinta, há também outros ingredientes para cumprir a função de melhoria da qualidade ou de economia.

Se poderia argumentar que a partir das relações terciárias haveria sim a possibilidade de reversão. Por exemplo, adicionar mais magenta para reverter o laranja em vermelho. Mas do ponto de vista da entropia, o que ocorre é a progressão dessa nova parte de magenta em direção ao vermelho. Seria o compartilhamento do excedente de amarelo com esse acréscimo de magenta. Algo similar ao que ocorre no compartilhamento de calor de um sistema com outro.

As primárias podem ser o presente ou o passado. Por definição não podem ser obtidas por mistura, logo são pontos zeros da cronologia das misturas cromáticas na prática da pintura. Só podem originar-se por fabricação com pigmentos puros. As secundárias são uma possibilidade de futuro das primárias ou quando atualizadas por misturas, o presente. Podem ser também o passado das terciárias.

Passado e presente se revelam por matizes e misturas. A própria noção de mistura já é um índice temporal, pois é naturalmente uma etapa posterior das partes separadas. Em suas relações há cronologia. Quanto mais mistura, mais distante torna-se a pureza. A simplicidade e a pureza (no sentido entrópico) são a unidade de medida do passado da cor. Mas esse tipo de medida são unidades relativas e não absolutas. O acúmulo é ordem progressiva.

Por não podermos "desmisturar", as cores nos revelam a flecha do tempo.

Veículos e aglutinantes (cronômetros para ação)

As reações químicas diferenciadas de cada pigmento afetam a resistência e a durabilidade das camadas aplicadas. Pode até mesmo alterar o tempo de secagem, mas nesse ponto o veículo é mais determinante. Eles estabelecem um limite temporal para a aplicação da tinta, que também são sujeitas às propriedades do suporte. Em cada contexto há uma contagem regressiva na qual o artista deve organizar os efeitos e aplicação antes que a tinta seque. Diferenças nas reações químicas e mecânicas que causam a secagem implicam variações temporais. Tintas que se tornam adesivas por reações químicas passam por estágios variados até se solidificarem e, conforme avançam por eles, se tornam gradativamente menos aderentes.

A natureza dos materiais que permitem uma janela de tempo curta para manipulação, e em muitos casos com pouca flexibilidade técnica, naturalizou a sistematização rigorosa para a fabricação de imagens conforme surgiam e se desenvolviam novas tintas e suportes. O que pode ser constatado na existência de tratados técnicos, como o *Livro da Arte* (c. 1400) de Cennino Cennini, com descrições minuciosas de receitas e etapas de produção. Essa preocupação da produção e conservação já existia desde a Antiguidade.

Outro fator determinante é a reversibilidade. Aquarela e guache que secam por evaporação, podem contornar esse problema com a adição de água e voltarem a um estado miscível e aderente. Por prolongar o tempo de manipulação em comparação com a têmpera e o afresco (aglutinação cimentícia), a tinta a óleo revolucionou a fabricação de imagens figurativas ao permitir maior detalhamento e sofisticação nas gradações cromáticas e tonais. Mas depois de seca, torna-se irreversível como as outras duas.

A encáustica, por sua vez, é termoplástica. A mudança do estado líquido para o sólido ocorre quando a tinta esfria (dissipa o calor). A entropia do sistema da tinta é diminuída ao integrar-se ao sistema do ambiente em torno que absorve o calor. Ao aquecer novamente a entropia volta a aumentar. Isso torna o controle da temperatura o controle do tempo do veículo para manipulação.

Nos casos de lápis de cor, pastel seco ou oleoso e crayons, o pigmento é aglutinado para dar a forma da mina de cor ou do bastão cuja fixação na superfície se dá principalmente por tração mecânica, o que demanda uma superfície apropriada com textura e porosidade. Entretanto, por não passarem por um processo de secagem, esses materiais isentam a aplicação de uma corrida contra o tempo. Eles não perdem sua capacidade de aderência por alguma mudança química ou alteração de temperatura.⁵ Não importa se a aplicação de uma cor é feita em um intervalo de segundos ou décadas, ela irá se misturar às demais da mesma forma. Outra consequência positiva para alguns artistas que usam esses materiais é que sem os processos químicos há menos um fator que possa influir na alteração de cor no instante da aplicação ou até anos depois.⁶

Produzir imagens, no entanto, não é apenas uma questão de matéria. A gestualidade, muito associada às técnicas de *pintura alla prima*,⁷ não raro suscitam a ideia de velocidade na produção de um quadro. A marca feita em uma superfície (traço, pincelada, arranhão etc.) por um instrumento de inscrição é o registro material do próprio gesto de sua construção. Se ele é mais rápido ou mais lento, oscilante ou firme, como uma "pegada", as características físicas da obra são "testemunhas" de uma ação e tempo de fabricação. Quando olhamos uma pintura ou desenho gestual, além da imagem figurativa ou abstrata, vemos como o artista se moveu.

Matéria e virtualidade

Cada material possui simultaneamente potências espaciais e temporais. A escolha de elementos para suporte e inscrição cria um sistema próprio de funcionamento que exige minimamente compatibilidade. Disso decorre um tempo interno para fabricação e para conservação, também afetado pelas condições externas.

"Virtual", no sentido filosófico, significa "*aquilo que existe apenas em potência e não em ato*" (LÉVY, 1999, p. 47). A virtualidade é a condição de possibilidades e tendências que precedem a atualização, ela se opõe ao atual, não ao real. Pintar é um exercício de

⁵ No entanto, o suporte pode perder a aderência da superfície pela saturação de sua textura.

⁶ Ainda sim, não são totalmente isentas de mudança de cor. Dentre fatores que também interferem na conservação estão a qualidade dos pigmentos utilizados, as condições de armazenamento, umidade, calor, iluminação e acidez. Recomenda-se nesses casos a proteção das obras em molduras ou outras formas de isolamento. A fixação feita por algum verniz comumente retira as propriedades especiais de materiais como pastel seco, alterando o índice refrativo e sua opacidade. O que subtrai o aspecto "aveludado" típico. Além do mais, altera a cor e a soma de um produto químico sujeita a outras reações possivelmente negativas a médio e longo prazo.

⁷ "Técnica de executar uma pintura em apenas uma sessão, sem correções, hesitação ou recurso a estudos preparatórios. O termo referia-se originalmente à pintura a óleo, quando as cores eram aplicadas com referência imediata a seu efeito terminado, em contraste com o processo gradual de cores e tons que se modificam em sucessivas demãos." (MARCONDES, 1998, p. 13)

exploração da virtualidade de um meio. Formulação e teste das possibilidades: cores, formas, texturas e composição. Existem inúmeras escolhas e potências durante a construção de uma pintura. Aquilo que ela poderia ter sido, aquilo que ela se tornou e aquilo que ela foi, mas não é mais. A pintura segue em constante processo de superação de sua condição atual até atingir um determinado estágio, geralmente considerado satisfatório. Há na ação de desenhar e pintar tempo da análise e de decisão somado ao tempo da matéria que a constitui.

Há alternância de virtualidade e atualidade do processo e do resultado. A experiência acumulada que permite a antecipação estatística do resultado de um material e procedimento é uma projeção que influencia a decisão tomada no presente. Por sua vez, o processo ocorrendo no presente é o que determina o resultado no futuro. Entretanto, cada novo resultado no presente pode implicar em novo processo.

Uma pintura, portanto, nunca está acabada, ela só deixa de ser atualizada. Mas nesse caso, a "atualização" se refere à interferência direta do artista, pois a imagem continua se alterando nos processos físicos e químicos da matéria.

Chronos vs croma

Além do calor; umidade; acidez ou alcalinidade das condições atmosféricas e de meios nos quais aplicados; o maior responsável pelo desbotamento, escurecimento e alteração de matiz é a luz. A resiliência de um pigmento é apenas uma medida maior de tempo.

Com a impossibilidade da perenidade da cor, espera-se pelo menos que, em circunstâncias adequadas, ela tenha uma permanência significativa. O que para materiais artísticos "profissionais" pode referir-se a séculos. Por isso a indústria testa-as em laboratório com luz ultravioleta para simular em espaço menores de tempo o que seria a exposição prolongada à luz do sol direta. Os testes de resistência à luz "acelerada" em laboratório lidam com os processos físicos e químicos da matéria, mas não são de fato uma passagem real mais acelerada do tempo. Talvez, a analogia seja como acelerar os ponteiros do relógio.

A ruína como coautora

A tinta a óleo seca pelo processo de oxidação que a torna uma película rígida com dificuldade de acompanhar a expansão e contração do suporte (tela, madeira, papel ou metal). O *craquelê*, as rachaduras da capa pictórica, costuma ser a consequência dessa tensão mecânica. Quanto maior o tempo de existência, mais a pintura passará por inúmeras mudanças de temperatura, umidade ou demais fatores que acarretem esse tipo de "patologia". Por isso, não é sem razão que esse sinal costume ser entendido como um vestígio da passagem do tempo. Ou mesmo torne-se um signo dela. *Memento mori* da própria pintura em sua mídia. O mesmo poderia ser dito de um perceptível desbotamento ou escurecimento das cores. Não obstante todas essas características poderiam ser decorrentes de problemas técnicos prematuros, eles são o destino até mesmo das imagens produzidas rigorosamente dentro do receituário

tradicional. O tempo é implacável, mesmo para as imagens.

É factível pensar que a Mona Lisa (1503–1505) tenha sido estatisticamente mais vista com rachaduras do que integra como, provavelmente, era no momento de sua produção. Enquanto ícone da história da pintura, seu desgaste é índice do tempo, testemunhando sua trajetória secular. Ela é sujeito e memória da História da Arte Ocidental. "Viva" não por ser incorruptível, mas sim por suas cicatrizes.

Esse pensamento é um dos pontos onde a divergência do romantismo e do classicismo se manifestam:

Um templo arruinado, nesse contexto, é mais significativo que um templo novo, pois veicula de modo mais apropriado a passagem do tempo e a fragilidade humana. Entidades fragmentárias e parciais não podem ser arquetipicamente clássicas, pois o objeto é inteiro e coerente. O ponto de vista que acha beleza num templo em ruínas é um ponto de vista romântico, muito embora o templo já possa ter sido uma obra-prima clássica. (CHILVERS, 2007,p.459, grifo nosso).

No Romantismo, em oposição ao clássico, é a ruína, mesmo como simulacro pictórico, o ideal de beleza. Poderia então o clássico tornar-se Romântico pela ação do tempo e do colapso material? Objeto de culto, a obra de Da Vinci, pode paradoxalmente aludir, não como pintura estilisticamente falando, mas como objeto ao olharmos bem

Figura 8: Mona Lisa (La Gioconda), Leonar Da Vinci, óleo sobre painel, 77 × 53 cm, 1503-1505.
Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br>

Figura 9: Mona Lisa (detalhe).
Fonte: <https://post-italy.com>.

Objetos como ampulhetas, caveiras e velas, são arquetípicos das pinturas com a temática de *Vânitas*. Enquanto o primeiro é direto em sua relação de marcação do tempo, os dois outros se referem à consequência dele na matéria. Um objeto que fosse capaz de manter sua integridade incorruptível dissimularia sua longevidade. Imagens fabricadas também envelhecem. Sem o apontamento do relógio da matéria, uma pintura seria o reverso do pacto de Dorian Gray. Mas a inescapável verdade, para a tristeza do dândi, é que nem a imagem fabricada se mantém jovem. A relatividade temporal cria a ilusão de perenidade, mas retrato e retratado terão o mesmo destino. Cada um a seu tempo, tornar-se-ão pó.

REFERÊNCIAS

- CHILVERS, Ian. **Dicionário Oxford de Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- DUBOIS, Philippe. **O ato fotográfico**. Campinas: Papirus, 2012.
- HAWKING, Stephen. **Uma breve história do tempo**. Rio de Janeiro, 2015.
- LÉVY, Pierre. **O que é virtual?**. São Paulo: Editora 34, 1996.
- LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). A **pintura: O ateliê do pintor**. São Paulo: Editora 34, 2004. v. 13.
- MAYER, Ralph. **Manual do artista**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- MARCONDES, Luiz Fernando. **Dicionário de termos artísticos**. Rio de Janeiro: Pinakothek, 1998.
- OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação**. Petrópolis, Vozes, 1987.
- ROVELLI, Carlo. **A ordem do tempo**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2018.

COELHO, Danilo Ribeiro. Tempo de construir e tempo de ruir. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023.
DOI: 10.5281/zenodo.10886754

forums